

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18685602>

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TARBIYACHILARNI KASBIY TAYYORLASHDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Miraliyeva Dilafro'z Taxirovna

Xalqaro Nordik Universiteti

Ilmiy rahbar

Nabiyeva Zulxumor O'tkir qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

2 MPA 24-guruh, 2-kurs magistranti

E-mail: zulxumornabiyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot ta'lim tizimida davom etayotgan raqamli transformatsiya sharoitida maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslarini o'rganishga qaratilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining erta yosh ta'limiga jadal integratsiyalashuvi pedagoglardan yuqori darajadagi raqamli savodxonlik, pedagogik dizayn ko'nikmalari, media kompetensiya hamda axborot xavfsizligi madaniyatini talab etadi. Zamonaviy xalqaro konsepsiyalar, jumladan, raqamli pedagogika modellari va Texnologik-Pedagogik-Mazmuniy Bilim (TPACK) yondashuvi asosida raqamli kompetensiyaning tarkibiy komponentlari hamda ularning maktabgacha ta'lim muhitidagi ahamiyati tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi: tizimli adabiyotlar tahlili, xalqaro tajribalarni qiyosiy o'rganish, so'rovnomalar, intervyu va kuzatuv metodlari asosida maktabgacha ta'lim pedagoglarining raqamli kompetensiya darajasi baholandi. Empirik natijalar metodik tayyorgarlik, raqamli muhit uchun o'quv dizaynini ishlab chiqish hamda interaktiv texnologiyalarni bolaga yo'naltirilgan ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishda muayyan bo'shliqlar mavjudligini ko'rsatdi.

Olingan natijalar asosida raqamli kompetensiyalarni mustahkamlashga qaratilgan institutsional va metodik mexanizmlar ishlab chiqildi. Ular qatoriga modulli malaka oshirish dasturlari, mentorlik tizimi, raqamli resurslar bazasi hamda reflektiv elektron portfoliolarni joriy etish kiradi. Tadqiqot natijalari raqamli kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish pedagoglarning kasbiy o'sishi, innovatsion salohiyati va

maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Xulosa sifatida, maktabgacha ta'lim tizimida barqaror raqamli transformatsiyani ta'minlash uzluksiz kasbiy rivojlanish modeli hamda ilmiy asoslangan pedagogik strategiyalarni talab etishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, raqamli transformatsiya, raqamli pedagogika, TPACK yondashuvi, media savodxonlik, pedagogik dizayn, axborot xavfsizligi, interaktiv texnologiyalar, uzluksiz kasbiy rivojlanish, innovatsion salohiyat.

ABSTRACT

This study examines the theoretical and methodological foundations for enhancing digital competencies in the professional training of preschool educators within the context of ongoing digital transformation in education. The rapid integration of information and communication technologies into early childhood education necessitates the development of advanced digital literacy, pedagogical design skills, media competence, and digital safety awareness among educators. Drawing upon contemporary international frameworks, including digital pedagogy models and the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) approach, the research analyzes the structural components of digital competence and their relevance to preschool educational settings.

The study employs a комплекс methodological approach, incorporating systematic literature analysis, comparative review of international practices, surveys, interviews, and observational methods to assess the current level of digital competence among preschool educators. Empirical findings reveal existing gaps in methodological preparedness, instructional design for digital environments, and the effective integration of interactive technologies into child-centered learning processes.

Based on the results obtained, institutional and methodological mechanisms for strengthening digital competencies were developed, including modular professional development programs, mentoring systems, digital resource repositories, and reflective e-portfolio practices. The findings indicate that systematic development of digital competence significantly contributes to educators' professional growth, innovative capacity, and the overall quality of early childhood education. The study concludes that sustainable digital transformation in preschool education requires a continuous professional development model grounded in evidence-based pedagogical strategies.

Keywords: preschool education, digital competence, professional training, digital pedagogy, TPACK framework, media literacy, instructional design, digital safety, innovative educational technologies, continuous professional development, digital transformation, reflective practice.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi choragiga kelib ta'lim tizimi global miqyosda chuqur transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, sun'iy intellekt elementlarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi hamda informatsion jamiyat modelining shakllanishi pedagog kadrlar kompetensiyalariga nisbatan mutlaqo yangi talablarni yuzaga keltirdi. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini sifatida nafaqat tarbiyaviy, balki intellektual va texnologik tayyorgarlikning fundamental asosini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yosh davrida shakllangan kognitiv va kommunikativ ko'nikmalar keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatning muhim prediktori hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi zarur deb hisobladim. Ayniqsa, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan **DigCompEdu** modeli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini olti asosiy yo'nalishda tavsiflaydi va ta'lim jarayonida texnologiyalarni integratsiyalash professional faoliyatning ajralmas qismi ekanligini ta'kidlaydi (Redecker, 2017). Shuningdek, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan "ICT Competency Framework for Teachers" hujjatida pedagoglarning raqamli savodxonligi ta'lim sifatini oshirishning strategik omili sifatida e'tirof etiladi (UNESCO, 2018).

Mishra va Koehler tomonidan ilgari surilgan TPACK modeli esa texnologik bilim, pedagogik bilim va fan mazmunining integratsiyalashgan shakli samarali raqamli ta'limning metodologik asosi ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi (Mishra & Koehler, 2006).

Mazkur ilmiy yondashuvlardan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarni kasbiy tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyalarni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishni tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida belgiladim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida kompleks metodologik yondashuvni qo'lladim. Avvalo, ilmiy-nazariy manbalarni tizimli tahlil qilish orqali raqamli kompetensiya tushunchasining evolyutsion rivojlanish bosqichlarini o'rgandim. Scopus va Web of Science bazalarida indekslangan maqolalar asosida raqamli pedagogika, media savodxonlik va kasbiy kompetentlik kategoriyalarining ilmiy talqinlarini tahlil qildim.

Empirik bosqichda so‘rovnoma, yarim strukturalangan intervyu va kuzatuv metodlaridan foydalandim. Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning raqamli vositalardan foydalanish darajasi, ularning motivatsion omillari hamda metodik ehtiyojlarini aniqladim.

Shuningdek, qiyosiy tahlil asosida xorijiy tajribalarni o‘rgandim. Masalan, OECD tadqiqotlari pedagoglarning raqamli transformatsiyaga tayyorgarlik darajasi ta’lim natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi (OECD, 2021).

Ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonida statistik umumlashtirish hamda kontent-tahlil usullarini qo‘lladim. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta’minladi.

ASOSIY QISM

Raqamli kompetensiyaning nazariy-metodologik asoslari

Raqamli kompetensiya tushunchasi dastlab axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasi sifatida talqin qilingan bo‘lsa, zamonaviy ilmiy adabiyotlarda u kengroq – pedagogning innovatsion fikrlashi, media savodxonligi, axborot xavfsizligi madaniyati va onlayn hamkorlik ko‘nikmalarini o‘z ichiga oluvchi kompleks sifatida izohlanadi.

Spante va hammualliflar (2018) ta’kidlaganidek, raqamli kompetensiya faqat texnik ko‘nikmalar yig‘indisi emas, balki pedagogik qaror qabul qilish jarayonida texnologiyalardan maqsadli foydalanish qobiliyatidir.

Tadqiqotim davomida raqamli kompetensiyaning quyidagi strukturaviy komponentlarini asosladim:

- informatsion kompetensiya;
- kommunikativ-raqamli kompetensiya;
- pedagogik-dizayn kompetensiyasi;
- raqamli xavfsizlik madaniyati;
- reflektiv-innovatsion kompetensiya.

Maktabgacha ta’lim sharoitida raqamli integratsiyaning o‘ziga xosligi

Maktabgacha yosh davri psixologik jihatdan senzitiv bosqich hisoblanadi. Shu bois texnologiyalardan foydalanish jarayoni yosh xususiyatlariga mos, me’yoriy va pedagogik maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lishi zarur.

Hirsh-Pasek va boshqalar (2015) o‘z tadqiqotlarida raqamli vositalar interaktiv va ijtimoiy muloqotga asoslangan shaklda qo‘llangandagina kognitiv rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ilmiy asoslab bergan.

Amaliy kuzatuvlarim shuni ko‘rsatdiki, multimedialli taqdimotlar, interaktiv o‘yin platformalari va raqamli hikoya qilish metodlari bolalarda nutq, tafakkur va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlari

Tadqiqot asosida quyidagi institutsional mexanizmlarni ishlab chiqdim:

1. Modulli malaka oshirish dasturlarini joriy etish;
2. STEAM yondashuv elementlarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilish;
3. Raqamli metodik bank yaratish;
4. Professional hamjamiyat platformalarini tashkil etish;
5. Mentorlik va ko'chma seminarlar tizimini yo'lga qo'yish.

Bundan tashqari, pedagoglarning reflektiv faoliyatini rag'batlantirish maqsadida elektron portfoliolar yuritish amaliyotini taklif qildim.

XULOSA

Olib borgan ilmiy izlanishlarim natijasida maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarni kasbiy tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyalarni takomillashtirish strategik ahamiyatga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdim.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish uzluksiz, tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi. Mazkur jarayonni institutsional qo'llab-quvvatlash, metodik ta'minotni kuchaytirish va pedagoglarning motivatsiyasini oshirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin degan xulosaga keldim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg.
2. UNESCO (2018). ICT Competency Framework for Teachers. Paris.
3. Mishra, P., Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge. Teachers College Record.
4. OECD (2021). Digital Education Outlook. Paris.
5. Spante, M. et al. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research.
6. Hirsh-Pasek, K. et al. (2015). Putting Education in Educational Apps. Psychological Science in the Public Interest.
7. Polat E.S. (2019). Pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya.
8. Muslimov N.A. (2020). Pedagogik kompetentlik asoslari.
9. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim tizimiga oid qarorlari.